

Efektivitas Pakan Ikan Berbasis Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens*, L.) dan Pakan Komersial pada Budidaya Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*, L.)

Silvi Yuliani (2110422036) – Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Lalat Tentara Hitam (*Hermetia Illucens*) mulai dikenal di Indonesia sejak dilakukan penelitian bersama antara Balai Riset Budidaya Ikan Hias Penelitian Ikan Hias Kementrian Kelautan dan Perikanan, di Depok, dengan peneliti dari Perancis. Larva (maggot) BSF merupakan sumber pakan yang mempunyai kandungan nutrisi tinggi bagi hewan budidaya. Karena memiliki profil protein lengkap dan kaya akan asam amino esensial, lalat BSF juga merupakan sumber gizi yang berharga (Fatima et al., 2023). Lalat BSF mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia dan hewan, dan kandungan proteinnya berkisar antara 35% hingga 75% bahan kering (DM) (Hameed et al., 2022). Dengan demikian, produksi produk berbasis lalat BSF tidak hanya dapat dikaji sebagai ide bisnis yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi investornya, tetapi juga dari perspektif manfaat sosial, karena lalat BSF semakin diakui sebagai alternatif yang layak untuk protein hewani baik untuk konsumsi pakan ternak maupun pengelolaan limbah organik, yang merupakan contoh pendekatan sirkular terhadap pemanfaatan sumber daya (Madau et al., 2020). Lalat BSF dapat memanfaatkan aliran samping organik secara efisien, seperti sisa produksi pangan dan limbah pangan, yang berkontribusi pada sistem pangan yang lebih sirkular dan berkelanjutan. Uji coba pemberian pakan menunjukkan bahwa penggabungan tepung berbasis lalat BSF kedalam pakan memberikan hasil yang menjanjikan di berbagai sektor, termasuk budidaya salmon, serta peternakan unggas. Studi yang dipimpin oleh Belgit menyelidiki kelayakan penggantian tepung ikan dengan tepung lalat BSF yang berasal dari larva lalat tentara hitam dalam makanan salmon Atlantik. Ditemukan bahwa salmon Atlantik yang diberi makan dengan tepung lalat BSF memiliki kinerja pertumbuhan dan pemanfaatan nutrisi yang sebanding dengan yang diberi makan dengan makanan berbasis tepung ikan, yang menunjukkan bahwa tepung lalat BSF dapat menjadi sumber protein alternatif yang cocok untuk pakan ikan (Belghit et al., 2019). Manfaat nutrisi utama dari penggunaan tepung lalat tentara hitam dalam pakan unggas meliputi kandungan protein dan lemaknya yang tinggi, penting untuk pertumbuhan unggas dan fungsi metabolisme, profil asam amino yang sangat baik, daya cerna nutrisi yang baik, dan dampak positif pada keberlanjutan lingkungan (Abd El-Hack et al., 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa menggabungkan tepung larva lalat tentara hitam yang sebagian dihilangkan lemaknya ke dalam makanan untuk unggas tidak berdampak buruk pada kinerja pertumbuhan, pencernaan nutrisi, profil darah, morfologi usus, atau fitur histologis (Biasato et al., 2019). Di samping itu, pemanfaatan pupa BSF sebagai pakan ikan hias (Arwana dan Koi) telah banyak dijual, berdasarkan informasi dari pecinta ikan hias, menyatakan bahwa dengan mengonsumsi pakan berbasis pupa BSF mengakibatkan pertumbuhan ikan yang baik dan warna ikan hias yang lebih cerah. Di sisi lain, masih minim penelitian pengaplikasian pupa BSF terhadap ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), yang diketahui bahwa ikan Nila menjadi salah satu komoditas ikan air tawar yang digemari oleh masyarakat dan mudah dikembangkan. Untuk itu, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pemanfaatan pupa BSF terhadap ikan Nila. Metode yang diberikan yaitu dengan memberikan variasi konsentrasi pupa BSF dan dibandingkan dengan pakan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupa BSF dengan berbagai macam variasi konsentrasi sebagai pakan alternatif ikan Nila.

Pengolahan serangga pada kotoran hewan dan unggas sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan ekonomi sirkular hijau dan menunjukkan potensi penting untuk pertumbuhan di masa depan. Lalat tentara hitam (BSF, *Hermetia illucens*) adalah spesies serangga yang sangat baik untuk mengolah limbah hewan (Surendra et al., 2020). BSF dianggap sebagai serangga berharga yang dapat diproduksi secara massal karena tidak hanya serangga yang tidak berbahaya tetapi juga memiliki siklus pertumbuhan pendek yang dapat mengubah sejumlah besar bahan organik limbah menjadi biomassa serangga dan menjadi sumber protein pakan berkualitas tinggi (Siddiqui et al., 2024). Selain itu, pakan yang dihasilkan oleh serangga memiliki permintaan pasar yang besar (Nyakeri et al., 2017). Maggot dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, terbukti bahwa maggot mempunyai potensi yang bermanfaat untuk makhluk hidup. Berdasarkan penelitian Afriani et al., (2023), minyak maggot BSF berpotensi mempercepat penyembuhan luka dengan meningkatkan ketahanan fisiologis. Berdasarkan penelitian Utari et al., (2022), pemberian minyak prepupa BSF sebanyak 20µl dua kali sehari mempercepat proses penyembuhan luka bakar pada mencit. Berdasarkan penelitian Rahayu et al., (2024), emulgel minyak prapupa BSF 15% dapat diproduksi sebagai larutan topikal yang bekerja dengan baik mengobati luka. Selanjutnya terkait pemberian tepung maggot terhadap ikan Nila dengan berbagai dosis, diperoleh tepung maggot sebesar 18% meningkatkan kadar protein pada ikan Nila (Kurniawan, et al., 2018). Selanjutnya penelitian Alorang et al., (2023), yaitu pemberian tepung maggot

sebesar 40 gram menunjukkan kandungan protein yang lebih baik daripada perlakuan lainnya. Kemudian penelitian Limbu *et al.*, (2022) menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung 81%-84% tepung maggot dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ikan Nila. Penelitian selanjutnya ditemukan bahwa penggantian 25% dan 50% protein tepung ikan dengan tepung BSF menghasilkan kinerja pertumbuhan ikan nila terbaik yang diukur dengan rata-rata pertambahan bobot badan akhir, laju pertumbuhan spesifik, dan rasio konversi pakan (Munguti *et al.*, 2024). Berdasarkan penelitian-penelitian seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait variasi konsentrasi tepung BSF dengan dan dibandingkan dengan tepung ikan komersial.

Berdasarkan tujuan dari penelitian terkait efektivitas tepung BSF dengan berbagai macam konsentrasi dan dibandingkan dengan variasi konsentrasi tepung ikan komersial, sehingga diperlukan instrumen untuk penelitian ini.. Pakan uji yang digunakan yaitu maggot sebagai bahan utama untuk pembuatan pakan. Pakan uji diberikan dua kali sehari yaitu pagi jam 07.00 dan sore 16.00, dengan cara pemberian pakan secara ad libitum. Wadah uji yang digunakan adalah akuarium sebanyak 15 unit dengan ukuran 60×40×40 cm yang masing-masing akuarium sudah diisi air selama satu minggu yang sudah dilengkapi dengan aerasi. Ikan yang digunakan adalah ikan Nila sebanyak 300 ekor. Dalam pembuatan pakan uji pada dasarnya terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pertama penyediaan bahan, penimbangan, pencampuran penggilingan, dan pengeringan. Mula-mula bahan yang berbentuk tepung dicampur menjadi satu dengan maggot yang sudah kering dalam satu wadah kemudian dimasukkan kedalam penggilingan sehingga terbentuk menjadi pellet yang masih basah. Selanjutnya pellet tersebut dimasukkan kedalam oven untuk dikeringkan dengan suhu 120°C selama 2 jam sampai pellet kering.

Parameter-parameter yang diukur diantaranya retensi protein. Retensi protein secara tidak langsung menggambarkan jumlah protein pakan yang dikonsumsi dan digunakan untuk membangun tubuh jaringan protein (bermanfaat untuk pertumbuhan) (Halver dalam Kurniawan, 2018). Selanjutnya retensi energi. Retensi energi adalah gambaran jumlah energi yang tersimpan dalam jaringan pada tubuh ikan dibagi dengan jumlah energi yang ada di dalamnya pakan yang dikonsumsi (Haryati *et al.*, 2011). Kemudian pengukuran lemak kasar. Ikan Nila merupakan jenis ikan rendah lemak dengan kandungan lemak 2,54%. Kandungan lemak berkurang pada suhu rendah dan meningkat pada suhu tinggi (Turker, 2004). Kemudian parameter protein ikan Nila. Protein pada daging ikan nila secara tidak langsung mewakili jumlah protein dalam pakan yang dikonsumsi dan digunakan untuk membangun jaringan dalam tubuh dan untuk pertumbuhan. Protein ikan dipengaruhi oleh kualitas pakan dan kandungannya tingkat energi. Keseimbangan energi protein yang tepat dengan jumlah pemberian pakan yang tepat akan menghasilkan yang terbaik pertumbuhan, konversi pakan, dan efisiensi pemberian pakan. Banyaknya protein dalam pakan akan mempengaruhi pakan tersebut konsumsinya menyebabkan tingkat penyerapan protein pada daging ikan (Frans and Akbar, 2013).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan yang menyatakan bahwa lalat BSF mempunyai protein lengkap dan kaya akan asam amino esensial. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pupa BSF terhadap ikan Nila (*Oreochromis niloticus*), yang diketahui bahwa ikan Nila menjadi salah satu komoditas ikan air tawar yang digemari oleh masyarakat dan mudah dikembangkan. Metode yang diberikan yaitu dengan memberikan variasi konsentrasi pupa BSF dan dibandingkan dengan pakan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pupa BSF dengan berbagai macam variasi konsentrasi sebagai pakan alternatif ikan Nila. Adapun beberapa parameter yang dapat diukur diantaranya, retensi protein, retensi energi, pengukuran lemak kasar ikan nila, dan kadar protein ikan nila. Penelitian ini menjadi salah satu rujukan bagi para peternak ikan untuk memberikan pakan alternatif yang kaya akan sumber protein dan harganya terjangkau. Jadi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang lalat BSF terhadap ikan nila, bukan?

DAFTAR PUSTAKA

- Abd El-Hack M.E., Shafi M.E., Alghamdi W.Y., Abdelnour S.A., Shehata A.M., Noreldin A.E., Ashour E.A., Swelum A.A., Al-sagan A.A., Alkhateeb M. 2020. Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) Meal as a Promising Feed Ingredient for Poultry: A Comprehensive Review. *Agriculture*;10:339.
- Afriani, Y., Resti, R., and Putra, S. 2023. *Fatty Acid and Hematology Profile of Black Soldier Fly (Hermetia illucens, L) Maggot Oil in Wound Healing. International Journal Of Progressive Sciences And Technologies Vol 39, No 2.***
- Alorang, I., Jefrie, F. M., Juliaan, C. W., Hengky, J. S., Joppy, D. M., and Revol, D. M. 2023. *Substitution fish meal with Maggot (Hermetia Illucens) on the growth and efficiency of Tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Journal Vol 11(2):198-212.*
- Belghit I., Liland N.S., Gjesdal P., Biancarosa I., Menchetti E., Li Y., Waagbø R., Krogdahl Å., Lock E.J. 2019. Black Soldier Fly Larvae Meal Can Replace Fish Meal in Diets of Sea-Water Phase Atlantic Salmon (*Salmo Salar*) *Aquaculture* ;503:609–619.
- Biasato I., Renna M., Gai F., Dabbou S., Meneguz M., Perona G., Martinez S., Lajusticia A.C.B., Bergagna S., Sardi L. 2019. Partially Defatted Black Soldier Fly Larva Meal Inclusion in Piglet Diets: Effects on the Growth Performance, Nutrient Digestibility, Blood Profile, Gut Morphology and Histological Features. *J. Anim. Sci. Biotechnol* ;10:12. doi: 10.1186/S40104-019-0325-X.
- Fatima N., Emambux M.N., Olaimat A.N., Stratakos A.C., Nawaz A., Wahyono A., Gul K., Park J., Shahbaz H.M. 2023. Recent Advances in Microalgae, Insects, and Cultured Meat as Sustainable Alternative Protein Sources. *Food Humanit* ;1:731–741. doi: 10.1016/j.foohum.2023.07.009.
- Fran S and Akbar J. 2013. Effect of Protein Level Difference and Feed Protein Ratio on Growth of *Trichogaster pectoralis* (Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat).
- Hameed A., Majeed W., Naveed M., Ramzan U., Bordiga M., Hameed M., Ur Rehman S., Rana N. 2022. Success of Aquaculture Industry with New Insights of Using Insects as Feed: A Review. *Fishes* ;7:395.
- Halver, J. 2018. Fish Nutrition. *London Academic Press INC.*
- Haryati E, Saadedan A, Pranata. 2011. The effect of substitution rate of fish flour with maggot flour on the retention and efficiency of nutrient utilization in milkfish body (Makassar : Universitas Hassanudin).
- Kurniawan, D.R., Arief, M., Agustono., and Lamid, M. 2018. *Effect of maggot (Hermetia Illucens) flour in commercial feed on protein retention, energy retention, protein content, and fat content in Tilapia (Oreochromis niloticus). Earth and Enviromental Science: 137.*
- Limbu, S. M., Amon, P.S., Eusebia, E.U., Siwema, A. L., Fridah, M. M., John, O. J., and Mary, A.O. 2022. *Black Soldier Fly (Hermentia Illucens, L.) larvae meal improves growth performance, feed efficiency and economic returns of Nile tilapia (Oreochromis niloticus, L) Fry. Aquaculture Fish and Fisheries Vol 2: (167-178).*
- Madau F.A., Arru B., Furesi R., Pulina P. 2020. Insect Farming for Feed and Food Production from a Circular Business Model Perspective. *Sustainability*;12:5418. doi: 10.3390/su12135418.
- Munguti, J., Francis, W., Isac, O., Mercy, K., Rodrigue, Y., Daniel, M., Domitila, K., Jacob, A., Mary, O., Kevin, O., Nicholas, O., Erick, O., Jacob, I., James, G., Kirimi., Anne, M., David, L., and Chrysantus.

- M.T. 2024. *Utilization of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Larvae as a Potential Substitutue for Fish Meal in the production of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus, L).* *Sustainable AgricultureResearch*: Vol 13 (1).
- Nyakeri, E. M., H. J. Ogola, M. A. Ayieko, and F. A. Amimo. 2017. An open system for farming black soldier fly larvae as a source of proteins for smallscale poultry and fish production. *J. Iinsect food feed* 3:51-56.
- Rahayu R., Utari S.D., and Putra, S. 2024. Effectiveness of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) Prepupa Oil Emulgel for Burn Wound Recovery. Official Journal of Natural Product Research Group, Faculty of Pharmacy, University of Benin, Benin City, Nigeria.**
- Siddiqui, S. A., O. Sufer, G. C. Koc, H. Lutuf, T. Rahayu, R. and Catro Munoz. 2024. Enhancing the biiocoversion rate and end products of black soldier fly (BSF) treatment _ a comprehensive review. *Environ Dev Sustain*.
- Surendra., Jeffery., Arnold., Jonathan., Lars-Henrik. And Samir. 2020. Rethinking organic wastes bioconversion: Evaluating the potential of the black soldier fly (*Hermetia illucens* (L.)) (Diptera: Stratiomyidae) (BSF). *Waste Management* Vol 117 : 58-80.
- Turker. 2004. *Biology and Culture of Channel Catfish*. Vol 36:686.
- Utari, S. D., Resti, R., and Putra, S. 2022. Pengaruh Pemberian Minyak Prepupa Black Soldier Fly (Hermetia illucens, L) Terhadap Penyembuhan Luka Bakar Tipe II Pada Mencit (Mus musculus, L.) Jantan. Skripsi. Universitas Andalas, Padang.**